

IMOM MOTURIDIY: ISLOM FALSAFASI VA ILMINING POYDEVORI SIFATIDA

Qozoqboyeva Mahliyo Komilovna

ToshDO“TAU “Adabiyotshunoslik: o‘zbek adabiyoti”
yo‘nalishi 1-kurs magistranti

mahliyoqozoqboyeva3@gmail.com +998957719708

Ziyayeva Yulduz Temirxonovna

Ilmiy rahbar:

Filologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori,
dotsent

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680743>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10-Iyun 2025 yil
Ma‘qullandi: 14-Iyun 2025 yil
Nashr qilindi: 17-Iyun 2025 yil

KEY WORDS

moturudiylik maktabi, fiqh, kalom, tafsir, falsafa, islom aqidasi, “Imom Al-hudo”, “Ta‘vilot al-Qur‘on”.

ABSTRACT

Ushbu maqolada islom ta‘limotining va aqidasi yorqin vakillaridan biri Imom Moturidiyning kalom ilmi sohasidagi o‘rni, moturudiylik maktabining asoschisi sifatidagi roli hamda fiqh ilmidagi ilmiy merosi tahlil qilingan.

IX-X asrlar islom ta‘limotining taraqqiyot davri bo‘lib, bu davrda islom ta‘limotida yetuk allomalar ijod qilgan. Ulardan biri - Imom Moturidiy, u o‘zining aqidaviy qarashlari va ilmiy me‘rosi bilan beqiyos hissa qo‘shgan. Imom Moturidiy (Abu Mansur al-Moturidiy, 853-yil Samarqand – 944-yil Samarqand) Samarqandning Moturid qishlog‘ida tavallud topgan. Dastlab madrasada, keyinchalik hanafiy faqihlardan ta‘lim olgan. Shu vaqt davomida u ko‘plab islom ta‘limotining olim va allomalari bilan suhbatda bo‘ladi, fiqh va islom aqidasi bo‘yicha ilmini yanada chuqurlashtirgan. Butun umri davomida islom dini, aqidasi, falsafasi va fiqh ilmi bo‘yicha asarlar yozib qoldirgan. U “Imom Al-hudo” (“Hidoyat yo‘li imkoni”), “Imom al-mutakallimin” (“Mutakallimlar imomi”) deb ulug‘langan. Shuni ta‘kidlab o‘tish joizki, islom dini kirib kelib, ravnaq topishni boshlagan paytida turli tuman guruh va firqalar paydo bo‘lib, o‘zlarining tuzumiga mos ta‘limotlarni da‘vo qila boshlagan. Bu holat imon-e‘tiqod borasida turli ixtiloflarni keltirib chiqargan. O‘sha davrda guruhlar orasidan to‘g‘ri ta‘limotni aniqlash mushkul edi, shunday guruhlardan biri mu‘taziliylar bo‘lib, ular aqidaviy masalalarni chuqur tahlil qilishda va sharhlashda naqliy dalillardan aqliy dalillarni ustun qo‘yishdi. Bu holat esa salaf hamda ahli hadis ulamolari orasida kalom ilmiga nisbatan tanqidiy fikrlarni paydo bo‘lishiga olib bordi. Manashunday og‘ir va murakkab vaziyatda ulug‘ mutakallim Imom Moturidiydek allomalar yetishib chiqdi va vujudga kelgan muammoli vaziyatlarni bartaraf etishda o‘z hissalarini qo‘shdilar.

Imom Moturidiy tafsir, fiqh va aqoid kabi ilmlarning turli yo‘nalishlari bo‘yicha asarlar yozgan. Uning dastlabki asarlaridan biri, tafsiri fiqh yo‘nalishi bo‘yicha “Ta‘vilotu ahli sunna”dir. Shuningdek, usulul fiqh yo‘nalishida “Ma‘xozush sharoi” (“Shar‘iy hukmlar manbai”) va “Jadal” (“Ilmiy bahslar”) nomli kitoblar ham yozgan. Oradan vaqt o‘tgandan so‘ng, Imom Moturidiy Qur‘on tafsiri ga bag‘ishlangan “Ta‘vilot al-Qur‘on” asari va uning davomi hisoblanmish “Irshad al-mubtadiyin fiy tajvidi Kalami Robbil‘alamin” (“Qur‘on o‘qishga kirishganlar uchun qo‘llanma”) kitobidir. (Al-Moturidiy ta‘limoti va uning Sharq xalqlari

madaniyatidagi o'рни. Ma'ruzalar to'plami, T., 2000). Imom Moturidiy bu asarida Ilohiy muhabbat, dunyoning o'tkinchiligi, taqvo, nafsni yengish kabi yaxshi va yomon fazilatlariga urg'u beradi. Hoji Xalifaning "Kashf az-zuman an-asomil kutub va funun" ("Kitob va fanlar nomlari haqidagi shubhalarni bartaraf etish kitobi") kitobida ta'kidlab o'tilishicha, Abu Mansur al-Moturidiyning "Kitob al-jadal" ("Dialektika haqida kitob"), "Kitob al-usul" ("Diniy ta'limot usuli kitobi") va "Ma hazi ash-shari'a" ("Shariat asoslari sarasi") kabi asarlari ham ilm-fanga ma'lumdir. Shunday kitoblari islom ta'limotining rivojlanishida juda muhim qo'llanmalar sifatida talqin qilinib kelinmoqda. (Uvatov U., Imom al-Moturidiy va uning ta'limoti, T., 2000).

Imom Moturidiyning eng katta xizmatlaridan biri – Islom falsafasi va aqidasi tug'al va izchil qilib yoritib bergan allomalardan biridir. U din va aqida o'rtasidagi bog'liqlikni ta'kidlab o'tadi va insonning tafakkur qilish qobiliyatini dini tushunishda muhim vositalardan biri sifatida ko'rsatadi. Shuni ham aytib o'tish lozimki, u islom dini, inson erkinligi, ertasi, taqdiri kabi murakkab masalalarida batafsil va muvozanatli fikrlarni bildirib o'tadi. Moturidiy ta'limotining boshqa ta'limotlardan farqi shundaki, u dini faqat e'tiqodiy majmua qilib ko'rsatmaydi, balki insonning ongli fikrlashi va tushunishiga asoslangan e'tiqoddir deb ta'kidlab o'tadi. Bu esa islomning yanada barqaror, izchil, moslashuvchan shaklda rivojlanishiga imkon beradi. (Shayx Abdulaziz Mansur. Aqidat matnlari. –T.: Toshkent islom universiteti, 2006).

Imom Moturidiy turli xil mavzularda kitoblar yozgan va kitoblar islom ta'limotining olim va fuzalolari asarlarni mavzularga ko'ra nomlab chiqib, quyidagicha bayon qilishgan:

1. Tafsir
2. Kalom ilmi
3. Usul al-fiqh (Mansur A., Al-Moturidiy ta'limoti, T., 2003).

Imom Moturidiy islom olamining e'tiborli, salohiyatli allomalari safida har doim hurmat bilan tilga olinishi bejiz emas. To'g'ri yo'lga va hidoyatga olib boruvchi olim yashagan davrida yuzaga kelgan ko'plab buzg'unchi firqalar turli xil g'oyalarni ilgari surib, insonlarni yo'ldan adashtirar, boshqa soxta ilohiyotga sig'inishga undar edi. Bu esa islom falsafasi va aqidasi insonlar orasida turlicha tushunishga olib borar va noxushliklarga sabab bo'lar edi. Imom Moturidiy har bir buzilgan va adashgan oqimlarga qarshi mardonavar va dadil kurash olib bordi. Buzg'unchi g'oyalarni va oqim yetakchilarini to'g'ridan-to'g'ri tanqid qildi, ularning har biriga asoslarga raddiyalar berishga kuch va jasorat topdi. Imom Moturidiy aqidasi, insonlarni eng mustahkam poydevor uzra birlashtirishga bor kuch- g'ayrati, salohiyati va ilmi bilan to'g'ri yo'l ko'rsata olgan. Imom Moturidiy ilmi ham o'z davri, ham kelajak uchun mukammal va mustahkam poydevorini bunyod etdi. Uning kitoblari, asarlari, o'g'itlari asrlarga tatiydigan manba bo'lib qoldi.

Imom Moturidiy tomonidan tashkil qilingan aqidaviy maktab ham islom aqidasi aqliy va naqliy so'zlar, jumlar orqali dalillash va bayon qilishga asoslangan. Unga ko'ra, iymonni inson qalbida tasdiqlashi kerak, shu bilan birga tili bilan e'tirof etishi va qilgan savobli amallari orqali ko'rsatishi lozimdir. (Asrorova L. Abu Hafs Kabir Buxoriy va hanafiy fihi. –T.: Toshkent islom universiteti, 2014). Abu Mansur al-Moturidiy o'z davrining islom ilmi sohasining eng yetuk allomasi hisoblanib, butun musulmon dunyosi olimlari tomonidan tan olingan va e'tirof etilgan. U umri davomida muhaddislar, imomlar, faqihlar bilan muloqotda bo'lgan, orttirgan bilimlarini ular bilan baham ko'rgan, bilmaganlarini ulardan o'rgangan. Al-

Moturidiy hanafiy mazhabini Movarounnahr va Xurosonda keng yoyish va o'zidan keyingi avlodga mukammal holda yetkazib berishga hissa qo'shgan. Bugungi kunda ko'plab musulmonlar uning bu mazhabiga ergashishgan.

Yurtimizda Imom Moturidiy hayoti va ijodi batafsil o'rganildi va turli xil konfrensiyalar o'tkazildi, hayoti bo'yicha yozuvchilarimiz tomonidan asarlar yozildi, shuningdek asarlari Imom Moturidiy islom ta'limotining tayanchi sifatida nafaqat aqida sohasida, balki butun islom falsafasi va diniy tafakkurida muhim o'rin tutib, o'zbek va boshqa tillarga tarjima qilinib islom aqidasi va ta'limotidan mukammal saboqlar bermoqda. Imom Moturidiy islom ta'limotining poydevori sifatida nafaqat aqida sohasida, balki butun islom falsafasi va diniy tafakkurida muhim o'rin egallagan. O'zbekiston Respublikasi birinchi prezidenti I.Karimov tashabbusi bilan Samarqand shahrida Imom Moturidiy xotirasiga bag'ishlab ilmiy yodgorlik tashkil qilindi. Toshkent va Samarqandda Moturidiy ta'limoti va uning islom olamidagi tutgan ro'li boyicha xalqari ilmiy anjumanlar tashkil qilindi. (Karimov I. A., Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz Imom Moturidiy tavalludining 1130-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlangan nutq, 9-j, T., 2001). Imom Moturidiy ta'limoti ilmiy asosda, mantiqiy dalillar orqali islomiy e'tiqodlarni yoritib berib, musulmonlarning diniy bilimlarini tizimli ravishda shakllantirdi. Moturidiy maktabining izchil va muvozanatli yondoshuvi, islom dunyosida turli fikrlar va ta'limotlarning rivojlanishiga kuchli turtki berdi. Shu sababli, Imom Moturidiy nafaqat o'z davrining, balki keyingi asrlarning ham islom ta'limotini mustahkamlashda asosiy figuralari hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Al-Moturidiy ta'limoti va uning Sharq xalqlari madaniyatidagi o'rni. Ma'ruzalar to'plami, T., 2000.
2. Uvatov U., Imom al-Moturidiy va uning ta'limoti, T., 2000.
3. Shayx Abdulaziz Mansur. Aqidat matnlari. –T.: Toshkent islom universiteti, 2006.
4. Mansur A., Al-Moturidiy ta'limoti, T.,2003.
5. Asrorova L. Abu Hafs Kabir Buxoriy va hanafiy fihi. –T.: Toshkent islom universiteti, 2014.
6. Karimov I. A., Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz Imom Moturidiy tavalludining 1130-yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimda so'zlangan nutq, 9-j, T., 2001.